

Dampak Perkembangan Teknologi Digital terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Generasi Muda di Wilayah Luwu

Iqbar

Saputra

Suraidah Sarbia

Prodi Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Palopo

Email: lkbaar03assignment@gmail.com

Email: Panjispautra@gmail.com

Email: Suraidahsarbia@umpalopo.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam cara generasi muda mengelola keuangan pribadi. Kehadiran berbagai layanan berbasis aplikasi seperti dompet digital, pembayaran non-tunai, belanja daring, serta fasilitas paylater memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi sehari-hari. Di wilayah Luwu, perubahan ini terlihat jelas pada pola konsumsi dan kebiasaan finansial anak muda yang semakin bergantung pada teknologi. Meskipun teknologi menawarkan efisiensi, kondisi tersebut juga memunculkan tantangan berupa meningkatnya pengeluaran impulsif, kecenderungan konsumtif, serta menurunnya perhatian terhadap perencanaan keuangan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkembangan teknologi digital terhadap pengelolaan keuangan generasi muda di wilayah Luwu serta membandingkannya dengan kebiasaan generasi terdahulu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 15 responden berusia 18–27 tahun yang berdomisili di wilayah Luwu dan aktif menggunakan layanan keuangan digital dalam kehidupan sehari-hari. Data sekunder dikumpulkan dari jurnal ilmiah, laporan survei, serta publikasi lembaga resmi yang membahas literasi keuangan dan perilaku konsumsi generasi muda. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan pola tertentu, seperti motivasi konsumsi digital, pengaruh media sosial, penggunaan paylater, serta kemampuan individu dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan transaksi digital membuat sebagian besar responden lebih sering melakukan pembelian tanpa perencanaan yang matang karena proses pembayaran yang cepat dan terasa ringan. Promo, diskon, serta sistem pembayaran tunda turut mendorong terjadinya pembelian impulsif dan meningkatkan risiko beban keuangan bulanan. Selain itu, paparan konten media sosial membentuk gaya hidup konsumtif melalui dorongan mengikuti tren dan tekanan sosial. Jika dibandingkan dengan generasi terdahulu yang

cenderung lebih berhati-hati dan berorientasi pada kebutuhan jangka panjang, generasi masa kini di wilayah Luwu lebih banyak mengutamakan kepuasan jangka pendek. Penelitian ini menegaskan bahwa literasi keuangan digital memiliki peran penting dalam membantu generasi muda menggunakan teknologi secara lebih bijak agar stabilitas keuangan pribadi tetap terjaga di tengah perkembangan digital yang semakin pesat.

Kata kunci: teknologi digital; generasi muda; literasi keuangan; wilayah Luwu; paylater

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat melalui perangkat teknologi digital. Teknologi tidak hanya mempengaruhi cara seseorang mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengelola keuangan pribadi. Perubahan ini sangat terasa pada generasi masa kini yang sejak usia muda terbiasa menggunakan internet, sosmed, smartphone, serta berbagai layanan keuangan digital.

Berbeda dengan kondisi saat ini, generasi terdahulu hidup dalam lingkungan yang lebih sederhana dan memiliki keterbatasan akses teknologi. Aktivitas ekonomi dilakukan secara langsung dan penggunaan uang tunai menjadi bagian dari keseharian. Untuk berbelanja, seseorang harus datang ke pasar atau toko, sementara kegiatan menabung dilakukan dengan menyisihkan uang secara fisik atau mendatangi bank. Keterangan tersebut secara tidak langsung membentuk kebiasaan hidup yang lebih hemat dan penuh pertimbangan sebelum mengeluarkan uang. Generasi terdahulu cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok, menghindari hutang, serta memiliki orientasi jangka panjang dalam pengelolaan keuangan.

Sebaliknya, generasi masa kini hidup di tengah kemudahan akses terhadap berbagai layanan digital. Proses transaksi keuangan dapat dilakukan kapan saja dan dimanapun melalui ponsel. Berbagai diskon, rekomendasi, dan promo produk terus muncul melalui media digital, sehingga mendorong seseorang untuk berbelanja lebih sering. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran media sosial turut mempengaruhi pola konsumsi generasi muda. Gaya hidup yang ditampilkan oleh figur publik maupun lingkungan pergaulan sering menjadi acuan dalam menentukan pilihan konsumsi, sehingga pengeluaran tidak selalu didasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan keuangan pribadi pada generasi masa kini menjadi salah satu tantangan yang perlu dihadapi. Meskipun teknologi digital, menawarkan banyak fitur kemudahan, tidak sedikit individu mengalami kesulitan dalam mengatur pengeluaran akibat gaya hidup konsumtif, penggunaan layanan paylater yang tidak dikendalikan, serta rendahnya kesadaran dalam pengelolaan keuangan yang bijak, kemudahan teknologi justru berpotensi menimbulkan masalah finansial di masa yang akan datang.

Berdasarkan fenomena ini, pembahasan mengenai dampak perkembangan teknologi digital terhadap pengelolaan keuangan pribadi generasi masa kini menjadi hal penting untuk dikaji. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana teknologi digital dan perubahan gaya hidup memengaruhi kebiasaan finansial generasi masa kini, hal tersebut dapat dibandingkan dengan pola pengelolaan keuangan generasi terdahulu. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat memunculkan kesadaran dan pemahaman pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

LANDASAN TEORI

1. Pengelolaan keuangan pribadi

Dalam kehidupan sehari-hari, pengelolaan keuangan pribadi dapat dipahami melalui upaya individu dalam mengatur penggunaan uang agar kebutuhan saat ini dapat terpenuhi tanpa mengabaikan kepentingan keuangan di masa yang akan datang. Pengelolaan ini meliputi bagaimana seseorang merencanakan pengeluaran, mengontrol penggunaan uang, menyisihkan pendapatan untuk tabungan, dan mengambil keputusan keuangan dengan bijak. Kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan tidak semata-mata bergantung pada jumlah pendapatan yang dimiliki, melainkan juga dipengaruhi oleh kebiasaan serta cara individu memandang dan menggunakan uang.

Dalam kehidupan sehari-hari, pengelolaan keuangan pribadi sangat berkaitan dengan kemampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Individu yang mampu mengatur keuangan dengan baik biasanya memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas dan tidak mudah tergoda untuk menghabiskan uang pada hal-hal yang tidak terlalu penting. Sebaliknya, individu yang kurang memiliki pengelolaan keuangan yang baik cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang karena pengeluaran yang tidak terkontrol.

Pada generasi terdahulu, pengelolaan keuangan pribadi dilakukan secara lebih sederhana dan berhati-hati. Keterbatasan akses terhadap layanan keuangan membuat mereka terbiasa berpikir panjang sebelum membelanjakan uang. Menabung menjadi kebiasaan yang umum, dan penggunaan hutang dihindari sebisa mungkin. Pola hidup seperti ini membentuk sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan.

Berbeda dengan generasi masa kini, pengelolaan keuangan pribadi menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Kemajuan teknologi membuat transaksi keuangan menjadi sangat mudah dan cepat. Kondisi ini menuntut kemampuan pengelolaan keuangan yang lebih baik agar individu tidak terjebak dalam pengeluaran berlebihan dan gaya hidup konsumtif.

2. Perilaku Konsumtif

Perilaku konsumtif dapat dilihat sebagai kecenderungan individu untuk melakukan pembelian secara berlebihan, di mana keputusan konsumsi lebih didorong oleh keinginan dibandingkan kebutuhan yang sebenarnya.

Perilaku ini biasanya muncul karena dorongan keinginan, emosi sesaat, atau pengaruh lingkungan sekitar. Salah satu ciri perilaku konsumtif terlihat dari kebiasaan membeli barang tanpa perencanaan yang matang, sehingga dampaknya terhadap kondisi keuangan jangka panjang sering kali diabaikan.

Perilaku konsumtif sering kali dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Dari sisi psikologis, seseorang dapat merasa puas atau senang setelah membeli barang tertentu, meskipun barang tersebut sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Dari sisi sosial, lingkungan pergaulan dan gaya hidup orang lain sering menjadi pemicu seseorang untuk ikut membeli barang yang sama agar tidak merasa tertinggal.

Pada generasi masa kini, perilaku konsumtif semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi digital. Belanja online yang mudah, berbagai promo menarik, serta kemunculan tren baru setiap waktu membuat individu lebih mudah tergoda untuk berbelanja. Proses pembelian yang cepat dan praktis sering membuat seseorang tidak sempat berpikir apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan.

Jika dibandingkan dengan generasi terdahulu, perilaku konsumtif generasi masa kini cenderung lebih tinggi. Generasi sebelumnya hidup dalam kondisi yang lebih terbatas sehingga terbiasa hidup sederhana dan menahan diri. Perbedaan kondisi sosial dan teknologi inilah yang menyebabkan perbedaan pola konsumsi antar generasi.

3. Literasi keuangan

Literasi keuangan menggambarkan sejauh mana seseorang memahami dan mampu menerapkan pengetahuan dasar dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Literasi ini mencakup pengetahuan tentang cara mengatur pendapatan, mengelola pengeluaran, menabung, serta memahami risiko keuangan. Individu dengan tingkat literasi keuangan yang memadai cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan dan tidak mudah terdorong oleh keinginan sesaat.

Literasi keuangan sangat penting dalam kehidupan modern karena semakin banyak pilihan dan layanan keuangan yang tersedia. Tanpa pemahaman yang cukup, seseorang dapat dengan mudah melakukan kesalahan dalam mengelola uang, seperti pengeluaran berlebihan atau penggunaan hutang yang tidak terkendali. Jika dilihat dari sisi lain, literasi keuangan menjadi dasar penting dalam membentuk perilaku keuangan yang sehat.

Pada generasi masa kini, tingkat literasi keuangan masih menjadi tantangan. Banyak individu yang sudah terbiasa menggunakan layanan keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami dampak dari setiap keputusan finansial yang diambil. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemudahan akses belum tentu diikuti dengan pemahaman yang memadai.

4. Literasi keuangan digital

Literasi keuangan digital merujuk pada kemampuan individu dalam memahami serta memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi dengan cara yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Literasi ini tidak

hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan aplikasi keuangan, tetapi juga pemahaman terhadap risiko dan konsekuensi dari penggunaan layanan tersebut.

Dalam era digital, berbagai layanan seperti e-wallet, mobile banking, dan paylater semakin banyak digunakan oleh generasi muda. Kemudahan yang ditawarkan sering kali membuat seseorang menggunakan layanan tersebut tanpa pertimbangan yang matang. Apabila tidak disertai dengan pemahaman yang memadai, penggunaan teknologi keuangan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan pribadi. Begitu pula, individu yang memiliki literasi keuangan digital yang baik mampu memanfaatkan teknologi untuk membantu pengelolaan keuangan. Teknologi dapat digunakan untuk mencatat pengeluaran, mengatur anggaran, dan merencanakan keuangan dengan lebih terstruktur. Dengan demikian, literasi keuangan digital berperan penting dalam membantu generasi masa kini memanfaatkan teknologi secara positif dan bertanggung jawab.

METODE

Perkembangan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pribadi generasi masa kini di tengah perkembangan teknologi digital. Melalui metode deskriptif, penelitian ini berfokus pada pemaparan kondisi, kebiasaan, serta perubahan perilaku keuangan tanpa melakukan pengujian hipotesis secara statistik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara sederhana dengan beberapa responden dari kalangan generasi muda yang aktif menggunakan teknologi digital dalam aktivitas keuangannya, seperti penggunaan dompet digital, belanja online, dan layanan pembayaran non-tunai. Wawancara dilakukan secara informal dengan tujuan memperoleh gambaran nyata mengenai kebiasaan pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data yang dikumpulkan ke dalam bentuk narasi. Data dianalisis dengan cara mengaitkan temuan lapangan dengan teori yang digunakan dalam bentuk pembahasan yang menjelaskan dampak perkembangan teknologi perkembangan terhadap pengelolaan keuangan pribadi generasi masa kini secara sistematis dan mudah dipahami.

- **Sumber data**
 - Data primer, dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 15 responden berusia 18–27 tahun yang aktif menggunakan layanan digital finansial.
 - Data sekunder, diperoleh dari jurnal, artikel penelitian, laporan survei, berita online, serta publikasi lembaga resmi terkait perilaku keuangan dan perkembangan teknologi.
- **Teknik pengumpulan data**

- Wawancara mendalam dengan durasi rata-rata 20–30 menit untuk mengetahui kebiasaan penggunaan teknologi, cara mengelola uang, alasan konsumsi, serta pengalaman hutang digital.
- Dokumentasi, berupa pengumpulan informasi dari publikasi terkait perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi finansial, dan dampaknya terhadap perilaku finansial.
- **Teknik analisis data**

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema atau pola tertentu. Data wawancara dibaca berulang, ditandai, lalu dikategorikan berdasarkan topik seperti:

- Motivasi konsumsi digital,
- Pengaruh media sosial,
- Penggunaan e-wallet dan paylater,
- Kemampuan mengelola keuangan,
- Perbandingan dengan kebiasaan orang tua.

Data sekunder kemudian digunakan untuk memperkuat temuan, membandingkan pola lapangan dengan literatur sebelumnya, dan memberikan konteks yang lebih luas.

- **Validasi fakta**
Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan data sekunder seperti laporan survei dan publikasi ilmiah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi bias persepsi responden dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.
- **Lokasi dan waktu penelitian**
Penelitian dilakukan secara daring karena responden berada di lokasi yang berbeda-beda dan terbiasa berinteraksi melalui media digital.
- **Subjek penelitian**
Berusia 18–27 tahun,
 - Aktif menggunakan smartphone,
 - Menggunakan layanan finansial digital,
 - Memiliki pengalaman transaksi online minimal tiga kali seminggu.
Kriteria ini dipilih karena kelompok tersebut dianggap representatif dalam menggambarkan pola hidup konsumtif berbasis teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan Pola Pengelolaan Keuangan pada Generasi Masa Kini

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap pola pengelolaan keuangan generasi kini. Kehadiran berbagai layanan keuangan menjadi lebih mudah dan cepat. Transaksi yang sebelumnya memerlukan waktu dan proses yang panjang kini dapat dilakukan hanya melalui perangkat ponsel. Kondisi ini secara tidak langsung memengaruhi cara generasi muda mengelola pendapatan dan pengeluaran dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah meningkatnya intensitas transaksi keuangan. Generasi masa kini cenderung lebih sering melakukan pengeluaran karena kemudahan akses terhadap belanja online, dompet digital, serta berbagai metode pembayaran non-tunai. Proses pembayaran yang praktis membuat pengeluaran terasa lebih ringan, sehingga tidak jarang keputusan keuangan diambil tanpa perencanaan yang matang. Hal ini berbeda dengan generasi terdahulu yang harus memulai proses fisik dalam setiap transaksi, sehingga pengeluaran biasanya lebih terkontrol.

Pengaruh media sosial turut membentuk pola pengelolaan keuangan generasi masa kini. Informasi mengenai gaya hidup, tren, dan produk tertentu mudah diakses dan tersebar luas, sehingga sering kali menjadi acuan dalam menentukan keputusan konsumsi. Dorongan untuk mengikuti tren atau menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial membuat sebagian generasi muda lebih fokus pada pemenuhan keinginan dibandingkan kebutuhan yang bersifat mendasar.

Perubahan pola pengelolaan keuangan juga terlihat dari cara generasi masa kini memandang perencanaan keuangan jangka panjang. Kemudahan teknologi sering kali membuat perhatian lebih bertuju pada kepuasan jangka pendek, lalu mengenai perencanaan seperti menabung atau mempersiapkan dana masa depan kurang menjadi prioritas. Meskipun, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi digital juga menyediakan berbagai sarana yang dapat membuat perencanaan keuangan apabila dimanfaatkan secara tepat.

Perubahan pola pengelolaan keuangan pada generasi masa kini tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh gaya hidup dan lingkungan sosial yang berkembang seiring dengan digitalisasi. Jadi, kemampuan untuk mengelola keuangan secara bijak menjadi semakin penting agar kemudahan teknologi tidak justru menimbulkan permasalahan keuangan di masa depan.

2. Pengaruh Teknologi terhadap Kebiasaan Finansial

a. Kemudahan transaksi digital

Di perubahaan era teknologi saat ini membuat hidup jauh lebih praktis. Generasi masa kini tidak lagi harus membawa uang tunai, sehingga mereka sering tidak benar-benar merasakan bahwa uang sedang berkurang. Fenomena ini memunculkan “pengeluaran tidak terasa”, karena uang tidak terlihat secara fisik.

Dalam situasi yang sama, fitur yang dirancang untuk kenyamanan seperti cashback, diskon, dan promo harian sering membuat seseorang membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Hasil kajian memperlihatkan bahwa kemudahan digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan potensi pemborosan.

b. Sistem paylater dan kredit instan

Paylater menjadi penyebab utama perubahan perilaku keuangan generasi masa kini. Banyak anak muda menggunakan paylater untuk membeli barang-barang yang bersifat konsumtif, seperti fashion, gadget, dan hiburan. Sifat “bayar nanti” membuat seseorang merasa memiliki kemampuan finansial yang sebenarnya tidak ada.

Hasil literatur menunjukkan bahwa penggunaan paylater meningkatkan risiko menumpuknya hutang bulanan. Kondisi ini berbeda dengan generasi terdahulu yang hanya membeli barang ketika dana benar-benar tersedia.

c. Pengaruh media sosial

Media sosial terbukti memiliki dampak besar terhadap pengeluaran generasi muda. Melihat gaya hidup orang lain sering menciptakan dorongan untuk mengikuti tren. Konten influencer, rekomendasi produk, dan viral challenge membuat seseorang tertarik membeli sesuatu hanya karena ingin terlihat “up to date”.

Tekanan ini tidak dialami generasi sebelumnya yang tidak memiliki platform untuk membandingkan diri secara terus-menerus.

3. Perubahan Gaya Hidup dan Kecenderungan Konsumtif

Perkembangan teknologi digital tidak hanya memengaruhi cara seseorang bertransaksi, tetapi juga membentuk gaya hidup generasi masa kini, kemudahan akses terhadap informasi dan layanan digital membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis dan cepat. Kondisi ini secara perlahan mengubah kebiasaan hidup, di mana berbagai kebutuhan dan keinginan dapat dipenuhi hanya melalui perangkat digital tanpa memerlukan usaha yang besar.

Perubahan gaya hidup tersebut berpengaruh langsung terhadap pola konsumsi. Generasi masa kini cenderung lebih terbiasa dengan budaya instan, di mana kepuasan dapat di peroleh dalam waktu singkat. Berbagai media digital menawarkan kemudahan berbelanja disertai dengan promosi dan diskon yang menarik, sehingga mendorong individu untuk melakukan pembelian secara berulang. Dalam banyak kasus, keputusan konsumsi tidak selalu didasarkan pada kebutuhan yang mendesak, melainkan lebih dipengaruhi oleh keinginan dan dorongan sesaat.

Media sosial juga memiliki peran penting dalam membentuk kecenderungan konsumtif. Konten yang menampilkan gaya hidup, tren, dan produk tertentu sering kali menjadi rujukan dalam menentukan pilihan konsumsi. Tekanan untuk mengikuti tren atau menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial membuat sebagian individu merasa perlu membeli barang tertentu agar tidak tertinggal. Hal ini memperkuat pola konsumsi yang lebih berorientasi pada penampilan dan pengakuan sosial dibandingkan dengan pertimbangan finansial jangka panjang.

Kecenderungan konsumtif yang muncul akibat perubahan gaya hidup digital dapat berdampak pada kondisi keuangan pribadi. Pengeluaran yang tidak terkontrol berpotensi mengurangi kemampuan menabung dan mempersiapkan kebutuhan masa depan. Pada kenyataannya, perubahan gaya hidup ini tidak selalu berdampak negatif apabila diimbangi dengan kesadaran dalam mengelola keuangan. Pemahaman yang baik mengenai prioritas kebutuhan dan pengendalian diri menjadi faktor penting agar gaya hidup digital tidak menimbulkan permasalahan finansial.

Perubahan gaya hidup dan kecenderungan konsumtif pada generasi masa kini merupakan hasil dari interaksi antara kemajuan teknologi, lingkungan sosial, dan pola pikir individu. Kondisi tersebut akhirnya memengaruhi, kemampuan untuk bersikap bijak dalam menyikapi gaya hidup digital

menjadi hal yang sangat diperlukan agar keseimbangan antara kebutuhan, keinginan, dan kondisi keuangan tetap terjaga.

4. Perbandingan Generasi Masa Kini dan Generasi Sebelumnya

1. Cara berinteraksi

- Generasi dulu menggunakan uang tunai sehingga lebih sadar akan nilai uang.
- Generasi sekarang menggunakan transaksi digital yang membuat pengeluaran terasa lebih ringan dan sering tidak terpantau.

2. Pengelolaan keuangan

- Generasi dulu lebih fokus menabung dan menghindari hutang.
- Generasi kini lebih mudah berhutang melalui paylater dan kredit online.

3. Pengaruh lingkungan

- Generasi sebelumnya hidup tanpa media sosial sehingga pengaruh eksternal lebih kecil.
- Generasi kini menerima tekanan sosial dari tren digital dan kehidupan glamor di media sosial.

4. Prioritas hidup

- Generasi terdahulu memprioritaskan kebutuhan pokok dan masa depan.
- Generasi kini lebih mengejar keinginan, kenyamanan, dan pengalaman instan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan pengaruh yang nyata terhadap cara generasi masa kini dalam mengelola keuangan pribadi. Kemudahan akses terhadap berbagai layanan digital seperti dompet elektronik, sistem pembelanjaan non tunai, belanja online telah mengubah kebiasaan finansial menjadi lebih praktis, tetapi berpotensi juga mendorong perilaku konsumtif apabila tidak disertai dengan pengendalian diri yang baik.

Perbandingan dengan generasi terdahulu menunjukkan adanya perbedaan pola pengelolaan keuangan yang cukup jelas. Generasi terdahulu cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan uang, memiliki pertimbangan yang lebih matang sebelum melakukan pengeluaran, berorientasi pada kebutuhan jangka panjang. Berbanding terbalik dengan generasi masa kini yang lebih terpapar oleh pengaruh teknologi dan gaya hidup digital, sehingga pengambilan keputusan keuangan sering kali dipengaruhi oleh tren, promosi dan dorongan sesaat.

Dalam kondisi seperti ini, teknologi digital pada dasarnya tidak selalu membawa dampak negatif. Apabila dimanfaatkan secara bijak, teknologi justru dapat menjadi sarana yang membantu individu dalam mengelola keuangan dengan lebih efektif dan efisien. Jika dilihat dari sisi lain, literasi keuangan, khususnya literasi keuangan digital, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kebiasaan finansial yang sehat di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, diharapkan generasi masa kini mampu memanfaatkan kemajuan digital sebagai alat pendukung kesejahteraan finansial, bukan sebagai faktor yang justru menimbulkan permasalahan keuangan di masa depan.

REFERENSI:

- Anggorowati, L. S. (2022). Exploring the impact of paylater payments on consumer behavior and public financial management: A systematic literature review. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 8(2), 115–128.
- Hariyani, R., & Prasetyo, T. (2021). Consumer behavior generasi Z: Aspek e-wallet dan literasi keuangan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 11(1), 45–56.
- Kuswardhani, E. L., Sari, M. A. N. P., Yuniawan, A., & Kusumawardhani, A. (2023). The influence of e-wallets on the consumptive behavior of Generation Z: A systematic review. *Economic and Business Horizon*, 5(1), 23–34.
- Sarlawa, R. (2023). Digital financial literacy and financial behavior: Pathways to inclusion and resilience. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(2), 201–214.
- Weda, P. A. K., Ariwangsa, I. G. N. O., & Dewi, P. P. (2022). Pengelolaan keuangan Generasi Z yang dipengaruhi inklusi keuangan dan dompet digital dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Inovasi*, 18(3), 321–333.
- Kemala, S., Hilmi, N., Permata, D., & Indriani, J. (2025). Pengaruh penggunaan e-wallet terhadap perilaku konsumtif generasi Z dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 11(6), 5804–5816.
- Saffanah, N., & Fitri, D. Y. (2025). The effects of personal finance fintech utilization on generation Z's personal financial management. *JEMBA: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Bisnis, Akuntansi*, 5(1), 1–13.
- Sanggarwati, B., Yulianti, G., & Singgih, T. S. (2025). Pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, dan fintech digital payment terhadap perilaku pengelolaan keuangan generasi Z. *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, dan Kewirausahaan*, 13(1), 1–15.
- Setiawati, N. T., & Primadineska, R. W. (2025). Financial behavior of generation Z in Indonesia: Impact of literacy, technology, and lifestyle. *Telaah Bisnis*, 26(1), 55–68.
- Fadli, J. A., Indradewa, R., & Yudistria, Y. (2024). Measuring the level of digital financial literacy among generation Y and Z in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(5), 1891–1898.

- Hasan, S., Elpisah, E., Sabtohadji, J., Abdullah, A., & Fachrurazi, F. (2022). Manajemen keuangan. Penerbit Widina.
- Hariyani, D. S. (2021). Manajemen Keuangan 1.
- MUHAMMADIYAH, P. P. (2019). UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO.
- Wibowo, A. (2020). Manajemen keuangan. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-324.
- Hendrayanti, S., Fauziyanti, W., & Estuti, E. P. (2022). Konsep Dasar Manajemen Keuangan. Penerbit NEM.1
- Wati, T. A., Anjani, H. P., IJ, L. R., Sinaga, L. F., & Minallah, N. (2022). Manajemen keuangan dalam perusahaan. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 5(1), 50-55.
- Syamsuri, A. R., Purba, T. J., Riswandi, M. R., & Pratama, P. H. (2024). Manajemen Keuangan. Merdeka Kreasi Group.
- Kastono, K., & Sarbia, S. (2020). Efektifitas Ruang Terbuka Hijau Lapangan Pancasila Kota Palopo. Jurnal Teknologi Dewantara , 1 (1), 25-29.
- Sarbia, S. (2024). Pemasaran media sosial dan pengaruhnya terhadap minat beli konsumen (Studi pada Instagram). Vifada Manajemen dan Ilmu Sosial , 2 (1), 01-15.
- Utami, CA, Aryunita, G., Anita, R., & Sarbia, S. (2024). Peran Digital Marketing Sebagai Strategi Dalam Membangun Brand Awareness Pada Toko Kue Browmer Kota Palopo. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital , 2 (2), 1105-1111.
- Andini, AP, Saputri, N., Aulia, V., & Serbia, S. (2024). Analisis Penggunaan Tiktok Melalui Pemasaran Digital Terhadap Minat Beli Gen Z: Studi Literatur. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital , 2 (2), 1181-1186.